

Desempeño Plan de Estudios 2000:
claustro docente, estudiantes y graduadas/os
Informe Técnico

Presentado por: Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Autoras/es: Sofía Y. Brunero, Noelia García, Claudio Trucco, Diego Lezana, Ulises Cruellas Rossi

Colaboradoras: Aldana López, Lucía Audisio, María Florencia Romero

Fecha: febrero de 2026

Lugar: Córdoba, Argentina

Destinatario: Consejo Asesor de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Sumario

Introducción	3
Informe de encuesta a docentes	5
Introducción	6
Características generales de la encuesta	6
Sección I: Cargos docentes	7
Sección II: Valoración general del plan de estudios	8
Sección III: Contenidos y enfoques curriculares	10
Sección IV: Metodología de enseñanza y evaluación	11
Sección V: Perfil del/a egresado/a y su vinculación con el entorno laboral	12
Sección VI: Propuestas y sugerencias	14
Consideraciones preliminares	15
Informe de encuesta a estudiantes	17
Introducción	18
Sobre la encuesta	18
1. Perfil de estudiantes	19
2. Percepciones sobre el plan de estudio 2000	19
3. Continuidad y avance en la carrera	20
4. Habilidades y herramientas	20
Consideraciones preliminares	21
Informe de encuesta a graduadas/os	22
Introducción	23
Perfil de los egresados y egresadas encuestados	23
Trayectoria académica y dificultades durante la carrera	24
Valoración del plan de estudios y propuestas de actualización	24
Inserción laboral y valoración del campo profesional	25
Participación en proyectos y competencias desarrolladas	26
Percepción sobre la situación de la Archivología	26
Síntesis de aportes libres de los egresados	27
Comentarios finales y líneas de acción	27
Conclusiones	29
Créditos	38

Introducción

Como parte de las actividades desarrolladas en el proyecto institucional de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), durante el primer semestre del corriente año 2025, se implementó una estrategia participativa de diagnóstico sobre el desempeño del plan de estudios vigente, correspondiente al Proceso 3 del cronograma institucional establecido.

El presente informe consolida los resultados de tres encuestas complementarias dirigidas a los principales actores del proceso formativo: docentes, estudiantes y egresados/as de la carrera de Archivología. Esta estrategia metodológica tuvo como propósito central:

- Relevar percepciones, experiencias y valoraciones sobre el Plan de Estudios 2000, que lleva más de veinte años de vigencia.
- Identificar fortalezas, debilidades y necesidades de actualización desde las perspectivas de quienes protagonizan cotidianamente el proceso formativo.
- Generar insumos fundamentados para orientar las decisiones sobre una posible reforma parcial o integral del diseño curricular.
- Garantizar la participación activa de todos los estamentos en un proceso de revisión colectivo y situado.

Características del relevamiento

Dada las características particulares de cada claustro, desde la coordinación se planificó un trabajo que permitiera guiar los avances de las propuestas de los/las integrantes estudiantes y egresados/as de la Comisión en relación a este proceso. Así, cada equipo tuvo la oportunidad de pensar y delinear las preguntas a realizar en los formularios que se difundieron en los claustros que representan.

Corresponde señalar que en el proceso de la elaboración de los cuestionarios, desde la coordinación de la Comisión se puso a disposición de los equipos de trabajo las copias digitalizadas de las encuestas realizadas a egresados/as, empresarios, estudiantes y docentes en el año 1992. La documentación referida se encuentra a disposición en la Secretaría Técnica de la Escuela de Archivología.

Las encuestas se diseñaron utilizando la herramienta Google Forms desde las cuentas @unc.edu.ar de las personas que integraron el equipo de trabajo y fueron difundidas a través de correos electrónicos institucionales, redes sociales y la gacetilla informativa de la Facultad. La estrategia metodológica combinó preguntas cerradas, escalas de valoración tipo Likert y respuestas abiertas, permitiendo un análisis mixto (cuantitativo y cualitativo) que recupera tanto tendencias generales como argumentaciones específicas de cada estamento.

La participación de las/los encuestadas/os se puede cuantificar de la siguiente manera:

- **Docentes:** 21 respuestas (19 docentes en ejercicio activo y 2 jubiladas)

- **Estudiantes:** 50 respuestas (incluyendo estudiantes regulares y algunos que abandonaron la carrera)
- **Egresados/as:** 32 respuestas completas

Limitaciones reconocidas

Es importante señalar que el relevamiento presenta ciertas limitaciones inherentes a este tipo de metodologías. En el caso de egresados/as, algunos manifestaron su decisión de no participar debido a experiencias previas de consulta que no derivaron en transformaciones concretas, o por distanciamiento con la institución. En el caso de estudiantes, se observa una mayor participación de quienes están en los primeros años de la carrera. Estas circunstancias implican que los resultados reflejan principalmente las voces de quienes mantienen un vínculo activo con la institución y lograron sostener su trayectoria formativa.

Estructura del informe

El objetivo del presente documento es sistematizar los resultados de las tres encuestas de manera integrada, identificando coincidencias, divergencias y complementariedades entre las perspectivas de los distintos estamentos. Para ello se han compilado los tres informes que han generado cada grupo de trabajo, sintetizando el procesamiento de los datos relevados. Este documento se complementa con los anexos 1, 2 y 3 en los que obran los gráficos estadísticos correspondientes.

Los hallazgos que se desarrollan en los informes se organizan en torno a los siguientes ejes transversales:

1. Perfil y trayectorias de los actores consultados
2. Valoración general del Plan de Estudios 2000
3. Contenidos curriculares y actualización disciplinar
4. Metodologías de enseñanza y evaluación
5. Perfil de egreso e inserción laboral
6. Propuestas y sugerencias para la reforma

Este diagnóstico participativo busca contribuir a una transformación curricular situada, crítica y comprometida con los desafíos actuales del campo archivístico, que recupere la experiencia acumulada y fortalezca la proyección futura de la formación profesional en Archivología de la UNC.

Entendemos que los resultados aquí sistematizados constituyen un insumo fundamental para la próxima etapa del proceso de revisión, que contempla el análisis de planes de estudios vigentes en otras carreras afines y la realización de entrevistas por cátedra con los equipos docentes.

Informe de resultados

Encuesta a docentes de la Escuela de Archivología (FFyH - UNC)

Responsable a cargo: Prof. Lic. Sofía Y. Brunero

Contenido:

Introducción/p.6

Características generales de la encuesta/p.6

Sección I: Cargos docentes/p. 7

Sección II: Valoración general del plan de estudios/p. 8

Sección III: Contenidos y enfoques curriculares/p. 10

Sección IV: Metodología de enseñanza y evaluación/p. 11

Sección V: Perfil del/a egresado/a y su vinculación con el entorno laboral/p. 12

Sección VI: Propuestas y sugerencias/p. 14

Consideraciones preliminares/p. 15

Introducción

En el marco del proyecto institucional de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), desde el equipo que integramos el Proceso 3 Diagnóstico sobre el desempeño del plan de estudios vigente, se impulsó durante abril de 2025 una serie de encuestas destinadas a docentes, estudiantes y egresados. Este informe presenta los resultados correspondientes a la **encuesta dirigida a docentes**, con el objetivo de relevar percepciones, experiencias y sugerencias respecto al actual plan de estudios, que lleva ya casi 25 años de vigencia.

El relevamiento forma parte de una estrategia más amplia, orientada a diagnosticar colectivamente las potencialidades y limitaciones del diseño curricular vigente, con vistas a promover una reforma parcial o integral del mismo. Los resultados aquí sistematizados serán un insumo clave para la próxima etapa: entrevistas por cátedra con los equipos docentes, correspondiente al último Proceso 5.

Características generales de la encuesta

La encuesta se tituló “**Desempeño Plan 2000 – Encuesta Docentes Archivología (FFyH-UNC)**” y se diseñó utilizando la herramienta Google Forms. Estuvo disponible durante todo el mes de abril de 2025 y fue enviada a todo el cuerpo docente de la Escuela. Los canales de comunicación fueron la dirección de correo electrónico institucional de la Secretaría Técnica de la Escuela de Archivología y la gacetilla informativa¹ de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Se recibieron **21 respuestas**:

- 19 de docentes activos en la carrera.
- 2 de docentes jubiladas que continúan participando en distintos espacios

La encuesta se organizó en **seis secciones temáticas**:

1. Cargos docentes

Este apartado se orientó a recopilar datos estadísticos asociados a la planta docente de la Escuela de Archivología (FFyH-UNC) durante la vigencia del plan de estudios 2000.

¹ Se puede acceder al detalle de lo difundido en la gacetilla en el siguiente enlace:
<https://ffyh.unc.edu.ar/noticias/04/2025/licenciatura-en-archivologia-hacia-una-renovacion-participativa/> (Acceso 05/01/2026)

2. Valoración general del plan de estudios
Esta sección se pensó para relevar información sobre la apreciación que tienen los/las docente sobre el Plan de Estudios 2000 como un todo, de acuerdo a su experiencia integrando las cátedras que hacen al diseño curricular.
3. Contenidos y enfoques curriculares
En esta sección agrupamos preguntas orientadas a valorar el contenido formativo del Plan vigente y la modalidad del enfoque curricular con que se implementa.
4. Metodología de enseñanza y evaluación
Esta parte de la encuesta se orientó a relevar datos exploratorios sobre la apreciación que tienen las/los docentes sobre las estrategias de enseñanza y las modalidades de evaluación.
5. Perfil del egresado y vinculación con el entorno laboral
En este apartado advertimos a quienes fueran egresadas/os de la Escuela que completaran la encuesta que con su visión como docentes, dado que circuló otra encuesta específica para el estamento egresades.
6. Propuestas y sugerencias
Para finalizar, invitamos a las/los docentes a responder las últimas preguntas relacionadas a la posibilidad de introducir mejoras en plan vigente y/o sugerencias para una posible nueva propuesta curricular en la formación que se brinda en la Escuela de Archivología (FFyH-UNC).

Las preguntas combinaron **opciones múltiples, escalas de valoración y respuestas abiertas**, lo que permite realizar un análisis mixto (cuantitativo y cualitativo) que recupere tanto las tendencias generales como los matices y argumentaciones presentes en los discursos docentes.

Los gráficos que ilustran la distribución de respuestas por sección se incluyen como **Anexo I** del presente informe.

Sección I – Cargos docentes

En esta primera sección se les solicitó a las/los docentes que especificaran su cargo, antigüedad y espacio de trabajo dentro de la carrera. Las respuestas permiten trazar un perfil bastante preciso del grupo que participó del relevamiento, y resultan clave para contextualizar las valoraciones posteriores sobre el plan de estudios.

1. Diversidad de trayectorias y funciones docentes

La mayoría de las personas encuestadas se desempeñan actualmente como docentes en ejercicio activo en la carrera, distribuidas en distintos cargos, prevaleciendo los cargos de Asistentes, luego Titulares y en menor medida, Adjuntos/as. Esto asegura una mirada representativa de la docencia actual en la Escuela.

Más de la mitad de las/los encuestadas/os cuenta con título universitario en Archivología, prevaleciendo levemente la formación de posgrado, por sobre la de grado. Es destacable que la formación de grado es en su mayoría específica a Archivología, en tanto que la de postgrado es sobre otras ciencias como Historia, Derecho.

Algunas/os docentes indicaron desempeñar más de un rol o compartir funciones en **varias asignaturas**, lo que da cuenta de una fuerte **polifuncionalidad**, característica recurrente en la estructura docente de la carrera.

Las dos docentes jubiladas que participaron de la encuesta mantienen una vinculación institucional sostenida, lo cual enriquece el diagnóstico con una perspectiva de largo plazo.

2. Grado de conocimiento y vínculo con el plan de estudios

Un aspecto relevante que surge de las respuestas abiertas es el nivel de familiaridad con el plan de estudios 2000. Hay docentes que manifiestan haber participado de su diseño original o de sus primeras implementaciones, aportando así una mirada histórica y crítica sobre su evolución. Otras personas declaran haber ingresado a la docencia cuando el plan ya estaba en marcha, y por tanto lo conocen sólo a través de su experiencia en cátedra o de instancias formativas institucionales.

Así, se evidencia una **asimetría** en el conocimiento profundo del plan, con diferencias marcadas entre quienes lo vivieron desde su gestación y quienes se formaron o incorporaron más recientemente.

Esto último resulta importante al momento de interpretar las valoraciones posteriores: no todas/os parten del mismo grado de conocimiento formal sobre el plan, pero sí comparten una experiencia acumulada en su aplicación concreta.

3. Participación institucional

En varias respuestas se menciona explícitamente la participación en equipos de cátedra, coordinación de espacios de formación, integración de proyectos de investigación y extensión, así como la intervención en comisiones institucionales. Este nivel de implicación da cuenta de que muchas/os de las/los encuestadas/os **no se vinculan solo desde el dictado de clases**, sino también desde la reflexión crítica sobre la formación archivística.

Sección II – Valoración general del plan de estudios 2000

Esta sección indagó la valoración que hacen las/los docentes sobre el actual plan de estudios de la carrera. Las preguntas se estructuraron en formato de opción múltiple,

escalas de valoración y respuestas abiertas, lo que permite observar tanto tendencias generales como matices significativos en las opiniones.

1. Análisis cuantitativo: tendencias generales

Los resultados muestran una **amplia coincidencia en torno a la necesidad de revisión y actualización** del plan, aunque también se reconocen ciertos aspectos valiosos que aún se sostienen:

- Una porción significativa de docentes considera que el plan fue innovador en su momento y aportó estructura y orientación a la formación archivística en la UNC.
- Sin embargo, **más del 80% de las/los encuestadas/os expresó que el plan ha quedado desfasado**, principalmente en lo que refiere a: incorporación de nuevos enfoques disciplinares; respuesta a los cambios tecnológicos; adaptación a los contextos profesionales contemporáneos.
- También hubo opiniones divididas respecto de si el plan requiere una actualización parcial o una reforma integral. Aunque no hay consenso unánime, la idea de un rediseño de fondo empieza a ganar fuerza.

Estas tendencias pueden visualizarse con claridad en los gráficos del Anexo I, donde se aprecia la inclinación hacia una evaluación crítica del plan actual.

2. Análisis cualitativo: argumentos y posicionamientos

En las respuestas abiertas, se desplegaron múltiples argumentos que ayudan a entender el sentido de esas valoraciones críticas. Varias/os docentes destacaron que, al momento de su aprobación, el plan de estudios 2000 fue **un avance significativo**, sobre todo por su estructura modular y su intento de articular tecnicatura y licenciatura. También valoraron la incorporación explícita de contenidos teóricos y prácticos y la definición de un **perfil profesional orientado a las instituciones públicas y la gestión documental**.

La mayoría de las **críticas** apuntan a la **falta de adecuación del plan a las transformaciones del campo archivístico** en los últimos 20 años. Se mencionan, entre otros puntos:

- Escasa o nula presencia de contenidos vinculados a archivos digitales, preservación digital, metadatos y gobernanza de la información
- Ausencia de perspectiva de género, derechos humanos y enfoque intercultural, cuestiones hoy fundamentales para la formación crítica en el campo
- Un perfil de egreso que ya no refleja las nuevas demandas laborales ni las prácticas emergentes en contextos públicos, comunitarios y privados

Existe una mayoría clara que señala que la estructura modular, si bien útil en su momento, ha generado rigideces, especialmente en la articulación entre tecnicatura y licenciatura.

También se critica la **escasa flexibilidad** para incorporar seminarios, optativas o instancias de formación interdisciplinar.

Un punto en común entre varias respuestas es la voluntad de que, sea cual sea el camino a seguir (reforma parcial o rediseño total), el **proceso se construya de manera colectiva y situada**, incluyendo la voz de docentes, estudiantes, egresadas/os y actores institucionales del campo laboral.

Sección III – Contenidos y enfoques curriculares

Esta sección fue una de las más nutridas del formulario, tanto en términos de cantidad como de diversidad de respuestas. La combinación de escalas de valoración, opciones múltiples y respuestas abiertas permitió relevar percepciones en torno a tres ejes principales: la pertinencia de los contenidos actuales, la necesidad de actualización disciplinar, y las competencias que deberían incorporarse en un futuro plan de estudios

1. Análisis cuantitativo: valoraciones generales

La mayoría de los docentes considera que **los contenidos del Plan 2000 no están actualizados** respecto de los avances en el campo archivístico. Esta apreciación se repite incluso entre quienes valoran positivamente ciertos aspectos de la estructura del plan.

Las respuestas muestran también un alto nivel de coincidencia en cuanto a la necesidad de **incorporar nuevas áreas de conocimiento**, especialmente aquellas vinculadas a las tecnologías digitales aplicadas a la archivística.

En relación con la carga horaria y la distribución entre Tecnicatura y Licenciatura, la percepción es más dividida: si bien hay quienes la consideran razonable, otras/os señalan que la distribución actual limita la integración de contenidos prácticos y transversales.

Una tendencia muy marcada en las escalas de valoración es que la **formación teórica es vista como sólida, pero excesiva en relación con la formación práctica**, que aparece como un déficit reiterado.

2. Análisis cualitativo: fortalezas, debilidades y propuestas

Fortalezas señaladas

Algunos docentes valoran la organización curricular por líneas de formación, que permitió, en su momento, una mejor distribución de contenidos. También se destacan la inclusión de materias troncales del campo archivístico y la intención de **articular teoría y práctica**, aunque reconocen que eso no siempre se logra en la implementación concreta.

Debilidades identificadas

Una crítica transversal refiere a que los contenidos actuales no reflejan las transformaciones del campo profesional, en especial el impacto de la digitalización, la necesidad de pensar los archivos como espacios sociales, culturales y de memoria, y la emergencia de nuevos

soportes, flujos documentales y marcos legales.

Varias respuestas coinciden en que **los contenidos tienden a reproducir un modelo estatal-normativo**, sin abordar en profundidad contextos alternativos como archivos comunitarios, de derechos humanos o privados.

En varias respuestas se expresa que el plan, tal como está diseñado, **privilegia el desarrollo conceptual por sobre las habilidades operativas**, generando un desbalance que impacta en la preparación real de las/los estudiantes.

Frases como *“demasiada teoría, escasa práctica”* o *“los contenidos no se conectan con el trabajo real en archivos”* aparecen de manera reiterada, lo que sugiere una necesidad urgente de **repensar la vinculación entre formación y desempeño profesional**.

Propuestas de incorporación temática

Los temas y competencias sugeridas para incluir en un futuro rediseño curricular muestran una clara orientación hacia la **actualización tecnológica y la ampliación del enfoque disciplinar**.

También se mencionan áreas emergentes como inteligencia documental, interoperabilidad, visualización de datos y sostenibilidad en archivos.

Sección IV – Metodología de enseñanza y evaluación

Esta sección estuvo enfocada en relevar qué estrategias metodológicas utilizan las/los docentes, qué formas de evaluación predominan, y cómo evalúan la pertinencia de esos enfoques dentro del marco del plan de estudios vigente.

1. Análisis cuantitativo: estrategias y valoraciones frecuentes

Las preguntas cerradas revelan varias tendencias comunes en la enseñanza actual en la carrera. Las metodologías más frecuentemente mencionadas incluyen clases teóricas explicativas, trabajos prácticos en aula, estudios de caso y resolución de problemas, y el uso de plataformas virtuales para entrega de actividades.

Se observa una **presencia creciente de tecnologías digitales** en los procesos de enseñanza, aunque su incorporación todavía aparece **condicionada por el perfil de cada cátedra**.

La mayoría de las/los docentes considera que **las estrategias actuales no siempre logran articular teoría y práctica de forma eficaz**.

Respecto a las **evaluaciones**, predominan las instancias parciales y trabajos finales integradores, pero son vistas muchas veces como **insuficientes** para valorar aprendizajes complejos o habilidades técnicas.

2. Análisis cualitativo: enfoques didácticos, obstáculos y propuestas

Las respuestas abiertas permiten ver una variedad de enfoques didácticos, pero también ciertas limitaciones estructurales. En muchas cátedras se intenta complementar la clase expositiva con instancias prácticas, pero se señala que los tiempos acotados, la rigidez horaria y la sobrecarga de contenidos dificultan esa articulación.

Varias personas mencionan el uso de recursos audiovisuales, simulaciones, visitas a archivos y análisis de documentos reales, aunque reconocen que **no hay una política institucional que promueva o acompañe estas prácticas.**

Algunos testimonios subrayan que **la evaluación sigue siendo entendida mayormente como una instancia de acreditación** y no como una herramienta de mejora o retroalimentación.

Se identifica una **tensión entre evaluación individual y evaluación en grupo**, especialmente cuando se trata de trabajos con componentes prácticos. También se señala que no hay criterios comunes o compartidos sobre la evaluación de competencias profesionales, lo que dificulta pensar el perfil de egreso de manera integral.

Propuestas de mejora

Los docentes proponen una serie de cambios metodológicos que podrían fortalecer la enseñanza en un futuro plan de estudios:

- Incorporar estrategias activas y colaborativas, como aprendizaje basado en problemas, talleres interdisciplinarios, simulaciones de entornos de archivo y uso intensivo de entornos virtuales.
- Redefinir la carga horaria para permitir una mayor dedicación a actividades prácticas, incluso dentro de las materias teóricas.
- Revisar la reglamentación de prácticas archivísticas (al final de la Tecnicatura) y TFL (al final de la Licenciatura), que aparecen como dispositivos poco integrados al recorrido formativo.
- Formación docente continua en nuevas tecnologías y pedagogías universitarias, especialmente orientadas a las características del campo archivístico.

Sección V – Perfil del/a egresado/a y vinculación con el entorno laboral

Esta sección abordó la relación entre el perfil de egreso definido en el Plan 2000 y las condiciones actuales del ejercicio profesional en archivística. Las preguntas combinaron valoraciones directas, percepción de competencias y experiencias de acompañamiento a estudiantes en instancias finales.

1. Análisis cuantitativo: percepciones sobre el perfil de egreso

Las respuestas muestran **un alto nivel de consenso en torno a la necesidad de revisar el perfil del/la egresado/a**, tanto de la Tecnicatura como de la Licenciatura.

La mayoría de los docentes marcó la opción “En parte” ante la pregunta de si el perfil de egreso refleja adecuadamente las competencias necesarias para el desempeño profesional. Una proporción menor eligió “No” directamente, y apenas un puñado lo considera adecuado tal como está.

Las valoraciones numéricas del perfil formativo tienden a ubicarse en el rango medio (3 de 5), lo que sugiere una percepción general de **insuficiencia relativa, más que de desaprobación total**.

Respecto a la inserción laboral, una parte de las/los docentes manifestó **dudas o desconocimiento sobre las trayectorias laborales de las/los egresadas/os**, mientras que otras/os identifican **desajustes** entre la formación recibida y las exigencias del campo laboral.

2. Análisis cualitativo: tensiones, carencias y recomendaciones

Uno de los diagnósticos más recurrentes es que el perfil de egreso actual no responde adecuadamente a las transformaciones del campo archivístico. Se menciona que el perfil está anclado en una **mirada clásica, centrada en el archivo administrativo y estatal**, dejando de lado otros escenarios emergentes como archivos digitales e híbridos; archivos comunitarios, de derechos humanos, académicos o empresariales; consultoría y diseño de sistemas documentales

También se percibe una **falta de entrenamiento en competencias blandas**, como trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación profesional, y toma de decisiones.

Los docentes que han dirigido TFL o acompañado prácticas preprofesionales aportan observaciones valiosas. Se señala que muchas/os estudiantes **logran desarrollarse en el campo, pero requieren un aprendizaje extra-institucional importante** (a través del trabajo mismo, capacitaciones externas o cursos de posgrado).

Otras personas afirman que, en los casos en los que acompañaron estudiantes, la formación fue suficiente solo en parte para afrontar los desafíos reales de los archivos.

Propuestas para reformular el perfil

A lo largo de las respuestas aparecen distintas sugerencias para redefinir el perfil de egreso:

- Incorporar competencias digitales específicas (gestión de documentos electrónicos, preservación digital, interoperabilidad, software de archivos).
- Ampliar el campo de aplicación profesional en la formación: no formar exclusivamente para el archivo estatal.
- Enfatizar la interdisciplinariedad, el rol activo del/la archivista en la producción de información y su contribución a la ciudadanía
- Revisar la continuidad entre Tecnicatura y Licenciatura, repensando si deben tener perfiles diferenciados o si deben integrarse de otro modo.

Sección VI – Propuestas y sugerencias

Esta última sección del formulario incluyó una pregunta abierta y otras orientadas a recabar sugerencias generales sobre cómo debería orientarse una futura reforma del plan de estudios. El contenido de las respuestas fue sumamente rico, y evidencia un compromiso activo de las/los docentes con el proceso de transformación institucional.

1. Análisis general de las propuestas

Las sugerencias pueden agruparse en tres grandes líneas temáticas:

a. Cambios curriculares estructurales

Muchas respuestas plantean la necesidad de abandonar la estructura modular actual, que se percibe como rígida y poco funcional.

Se propone reorganizar los contenidos en torno a núcleos temáticos interdisciplinarios, o bien integrar áreas hoy dispersas.

Varias voces coinciden en que la división entre Tecnicatura y Licenciatura debería revisarse: para algunos, esa separación ya no tiene sentido; para otras/os, es clave redefinir los perfiles diferenciados y mejorar la articulación.

b. Actualización e inclusión de nuevas temáticas

Se insiste en incorporar de manera transversal contenidos asociados a tecnologías digitales aplicadas a la archivística; preservación digital, inteligencia artificial, ética digital; derechos humanos, perspectiva de género, diversidad cultural.

Se señala también la importancia de integrar contenidos de gestión, planificación institucional y evaluación de políticas públicas, áreas que suelen quedar desatendidas en la formación técnica tradicional.

c. Condiciones institucionales para el cambio

Muchas respuestas no se limitan al qué enseñar, sino que abordan el cómo y con qué condiciones llevar adelante una reforma curricular, entre los elementos que exponen como fundamentales en este proceso, hay coincidencias respecto a los siguientes:

- Tiempo institucional para el trabajo colectivo (con participación de todos los actores)
- Formación y actualización docente en metodologías activas y tecnologías
- Apoyo político y académico de la Facultad para sostener el proceso
- Espacios formales de consulta con estudiantes y egresados, para recoger otras miradas y experiencias

2. Reflexiones finales desde las respuestas

Aunque la sección fue abierta, muchas respuestas reflejan un tono de **esperanza crítica**: se reconoce la necesidad urgente de transformación, pero también se valora la oportunidad que este proceso abre para repensar colectivamente la formación archivística.

Algunas frases destacadas:

- *“Hay que dejar de pensar que enseñar es solo transmitir contenidos, y empezar a formar archivistas capaces de leer críticamente su contexto”*
- *“Necesitamos un plan que prepare para el presente y el futuro, no uno que reproduzca el pasado”*
- *“La reforma es necesaria, pero no puede hacerse sin condiciones materiales e institucionales que la sostengan”*

Consideraciones preliminares

El relevamiento realizado entre docentes de la Escuela de Archivología en abril de 2025 ofrece un panorama claro y comprometido sobre la percepción que tienen respecto al Plan de Estudios 2000. Los resultados permiten identificar **una masa crítica de coincidencias** sobre la necesidad de revisar profundamente la propuesta formativa actual, así como **una variedad de matices y aportes específicos** que enriquecen cualquier intento de reforma.

1. Consensos clave emergentes

- El Plan 2000, si bien fue valorado en su momento, **hoy es percibido como desactualizado** en relación con los avances tecnológicos, los cambios del campo profesional y las nuevas demandas sociales.
- Existe acuerdo sobre la **necesidad de incorporar contenidos y enfoques ligados a la archivística digital, los derechos humanos, la ética profesional, la diversidad y la ciudadanía.**
- Las/los docentes coinciden en que la formación actual tiene **un sesgo excesivamente teórico**, con escasas oportunidades para el desarrollo de habilidades prácticas en contextos reales.
- Se reconoce que **la división entre Tecnicatura y Licenciatura requiere una revisión**, ya sea para redefinir perfiles diferenciados o para pensar una estructura más integrada.
- Hay una **fuerte voluntad de participar activamente del proceso de reforma**, siempre que se garanticen condiciones institucionales y tiempos adecuados.

2. Tensiones y desafíos

- No hay una única mirada sobre cómo debería ser el nuevo diseño curricular: algunas voces proponen una transformación radical, mientras que otras plantean ajustes progresivos.
- También aparecen **diferencias en el grado de conocimiento del plan vigente**, lo que sugiere la necesidad de generar espacios de formación interna para fortalecer el debate.
- La **articulación entre contenidos, metodologías y evaluación** aparece como un punto débil del diseño actual, que deberá ser abordado integralmente en una nueva propuesta.

3. Orientaciones para la próxima etapa

Este informe deja planteadas **algunas líneas de trabajo posibles** para las entrevistas por cátedra y futuras instancias colectivas:

- Recuperar las propuestas ya expresadas por las/los docentes para avanzar con mayor foco en temas específicos.
- Indagar con mayor profundidad las estrategias didácticas y evaluativas en uso, sus limitaciones y posibilidades de innovación.
- Relevar experiencias de acompañamiento a egresadas/os, prácticas archivística y trabajos finales como insumos para redefinir el perfil de egreso. Esta propuesta integra la revisión de los reglamentos de Práctica y TFL que ya se encuentra en marcha.
- Promover instancias horizontales de diálogo entre equipos docentes, estudiantes y egresadas/os, como parte de una construcción curricular verdaderamente situada y colectiva, tal lo contemplado en el cronograma del proyecto institucional que guía a la Comisión que integramos para la Revisión del Plan 2000.

Informe de resultados

Encuesta a estudiantes de la Escuela de Archivología (FFyH - UNC)

Responsables a cargo: Est. Ulises Cruellas Rossi y Est. Diego Lezana

Colaboradoras: Est. Lucia Audisio y Est. Aldana Lopez

Contenido:

Introducción/p.18

Sobre la encuesta/p.18

1. Perfil de estudiantes/p.19
 2. Percepciones sobre el plan de estudio 2000/p.19
 3. Continuidad y avance en la carrera/p.20
 4. Habilidades y herramientas/p.20
- Consideraciones preliminares/p.21

Introducción:

En el marco del proyecto institucional de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), desde el equipo que integramos el Proceso 3 Diagnóstico sobre el desempeño del plan de estudios vigente, se impulsó durante abril de 2025 una serie de encuestas destinadas a docentes, estudiantes y egresados. En este informe se expone los resultados que surgieron de la encuesta realizada al claustro de estudiantes, con el objetivo de conocer la voz y opiniones de estos en relación al plan de estudios actual.

Los estudiantes son uno de los principales actores en lo que refiere a los planes de estudio, ya que ellos tienen que cursar las asignaturas y contenidos establecidos por estos. A la vez también reciben las primeras herramientas y conocimientos para posteriormente recorrer el rumbo profesional. Por todo esto, es de gran valor el trabajo aquí realizado para ver el funcionamiento del plan de estudios vigente.

Sobre la encuesta

La encuesta que se realizó llevó el nombre de “Encuesta Claustro Estudiantes”, esta se realizó desde la aplicación web de Google forms y tuvo difusión por diferentes medios como redes sociales, correo electrónico y gacetilla informativa institucional.

Tuvo una amplia recepción, ya que se registraron 50 respuestas, tanto de una mayoría que cursa actualmente como alumnos que abandonaron la carrera.

La encuesta contaba con preguntas abiertas y cerradas, como así también opciones a seleccionar respecto a la opinión sobre ciertas afirmaciones. Esta se estructuró en 4 secciones:

1- Perfil del encuestado/a: Aquí se pedía datos para conocer a la población estudiantil de la licenciatura en archivología que están transitando el plan de estudios vigente.

2- Percepciones sobre el plan de estudio de la licenciatura en Archivología del año 2000: En esta sección se tenía como objetivo conocer las percepciones del estudiantado sobre el funcionamiento, fortalezas y debilidades del plan de estudios 2000. Para esto se realizaron una serie de afirmaciones que se debían juzgar según una escala de Likert de 5 puntos. La escala:

- 1) Totalmente en desacuerdo
- 2) En desacuerdo
- 3) Indiferente

4) De acuerdo

5) Totalmente de acuerdo

3- Continuidad y avance en la carrera: En esta parte se buscaba saber las dificultades que se producen durante el transcurso de la carrera para los estudiantes. Como a la vez hacer un sondeo sobre la continuidad de la carrera para la obtención del título de licenciado en archivología a los estudiantes que ya son técnicos/as profesionales archiveros/as.

4- Habilidades y herramientas: En esta última sección se deseaba conocer las apreciaciones de los estudiantes respecto a las herramientas que brinda el plan de estudio actual y cuáles no. Como así también saber para ellos cuales debería brindar.

1. Perfil de estudiantes

El perfil de los estudiantes encuestados es diverso, existiendo diferencias en años de edad como en año de ingreso a la carrera, siendo los que más respondieron las personas que ingresaron en 2024 y 2025 (casi un 40% de los encuestados). También a la mano de este dato, se puede analizar cómo a medida en que más avanzado se encuentra en la carrera disminuye el porcentaje de estudiantes que respondieron. Esto último se puede deber a varios factores, menor número de estudiantes en los años más avanzados, ocupaciones extracurriculares o laborales, poco interés en involucrarse o descrédito en que se aplique lo consultado.

Todo esto nos demuestra que la diversidad en las respuestas permite tener una visión más amplia respecto a las percepciones del plan de estudios actual. A la vez existe un dato a destacar, la mayoría de estudiantes que respondieron la encuesta son trabajadores, siendo un 64%, de este porcentaje un 45,7% tiene un trabajo vinculado con archivo. Si se ahonda más en esto, podemos ver como la mayoría de estudiantes trabajadores en áreas vinculadas a la archivística son de 4to año (un 31%) y 5to año (19%). Esto último se puede interpretar de dos formas, la primera como un inserción laboral gracias al título de Técnico Profesional Archivero o una mayor profesionalización de personas que trabajan con anterioridad en puestos vinculados a los archivos.

2. Percepciones sobre el plan de estudio de la licenciatura en Archivología del año 2000

Respecto a la percepción del plan de estudio actual por parte de los estudiantes, en su mayoría son percepciones positivas. Analizando los casos más puntuales, un 56% piensa afirmativamente que el plan de estudio brinda una formación adecuada entre teoría y práctica. Por otra parte, un 54% afirma que se fomenta el pensamiento crítico. Se puede observar que desde el punto de vista de la teoría hay opiniones muy positivas, en contraposición se considera que la carrera no brinda la cantidad de horas prácticas para desempeñarse profesionalmente en un futuro, respondiendo un 36% a esto.

Por otro parte, existe una opinión generalizada respecto a que el plan de estudios actual se encuentra desactualizado en lo vinculado con las nuevas tecnologías, eso se ve con un 54% de respuestas que considera que la carrera no se encuentra actualizada en esa área.

3. Continuidad y avance en la carrera

En esta sección se pudieron extraer datos respecto a la continuidad de la carrera:

- Un 94% de los encuestados siguen siendo estudiantes regulares, frente a un 6% que abandonaron la carrera. De los estudiantes que dejaron sólo un 20% dicen que fueron por dificultades propias de la carrera.
- Un 84% de los estudiantes que ya son técnicos/as planean continuar sus estudios para obtener el título de licenciado

Se puede ver como una gran mayoría de los alumnos tiene un interés en terminar la carrera más allá del título intermedio que se otorga. A la vez también se ve que no existe una gran deserción por motivos académicos entre los encuestados.

Con respecto a las dificultades que se presentan durante el transcurso de la carrera, existen muchas coincidencias entre los alumnos. Esto se puede apreciar de la siguiente forma:

- En total, el 78 % del alumnado declara al menos una dificultad, siendo las mayores los motivos personales (salud, familia, etc) y el equilibrio entre el trabajo y el estudio. En tercer lugar se posiciona los horarios como una gran dificultad.
- En contraposición, alrededor de un 22% declaro no tener dificultades para su avance en la carrera.

En relación a esto y considerando lo visto en la sección 1, es lógico que los motivos laborales sean una gran dificultad para el avance de la carrera ya que la mayoría de los estudiantes son también trabajadores. Con respecto al 22% que dijo no presentar dificultades, en gran medida corresponde a alumnos de primer año, que son el segmento con menos estudiantes que trabajan según la encuesta.

4. Habilidades y herramientas

Esta última sección consideramos que es la que más demuestra la necesidad de revisión del plan de estudio actual según los datos recolectados y la información que surgieron en base a estos.

En primer lugar, un 40% de los estudiantes afirma que la carrera no brinda todas las herramientas necesarias para desempeñarse profesionalmente. Este dato toma fuerza, si se considera la pregunta que le sigue en la encuesta, que refleja que un 92% de los encuestados consideraría ampliar su formación en algún área específica. Entre las áreas

con mayor interés destaca conservación y restauración con un 24% de los encuestados optando por ella. Seguido por la digitalización y luego derechos humanos. Es importante destacar que entre las demás áreas que se mencionan, si se nuclearan las vinculadas a la tecnología en una categoría más general, daría como resultado más de un 40% de demanda entre los encuestados.

Respecto a qué formación se optaría por tomar para ampliar los conocimientos, se destacan mucho los cursos con un 75% de adherentes. Seguido por las diplomaturas con un 56% y en menor medida las maestrías con un 17%.

Se podría concluir de esta sección que existe un interés en la implementación de tecnología en el archivo como así también de ampliar la formación base que se brinda en la carrera.

Consideraciones preliminares

De las encuestas realizadas a los estudiantes de la Escuela de Archivología sobre su percepción del plan de estudio 2000 se puede sacar diversas conclusiones.

- La mayoría del claustro estudiantil encuestado está compuesto por estudiantes que trabajan y la mitad de estos en un trabajo vinculado al ámbito archivístico.
- Existe un gran porcentaje de estudiantes que considera que el plan de estudio actual no cumple con la cantidad de horas de práctica para la formación adecuada y futuro desempeño laboral.
- Hay un consenso de que las bases teóricas son bien impartidas, aunque en contraposición se ve como desactualizada la teoría que se da con respecto a las nuevas tecnologías.
- Existe un gran interés en ampliar la formación base brindada por la carrera en áreas vinculadas a la preservación y conservación, como así también la tecnología aplicada al archivo.

Informe de resultados

Encuesta a egresados y egresadas de la Escuela de Archivología (FFyH - UNC)

Responsables a cargo: Noelia García y Claudio Trucco

CONTENIDO:

Introducción/p.23

Perfil de los egresados y egresadas encuestados/p.23

Trayectoria académica y dificultades durante la carrera/p.24

Valoración del plan de estudios y propuestas de actualización/p.24

Inserción laboral y valoración del campo profesional/p.25

Participación en proyectos y competencias desarrolladas/p.26

Percepción sobre la situación de la Archivología/p.26

Síntesis de aportes libres de les egresades/p.27

Comentarios finales y líneas de acción/p.27

Introducción

En el marco de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, se llevó adelante una encuesta dirigida a egresados de la carrera con el objetivo de relevar trayectorias formativas, valorar distintos aspectos del plan de estudios vigente, identificar necesidades de actualización y fortalecer la articulación entre la formación académica y el campo profesional y social.

La encuesta, realizada entre marzo y abril de 2025, recogió 32 respuestas completas. Las preguntas incluyeron tanto opciones cerradas como respuestas abiertas, permitiendo un análisis mixto que combina estadísticas descriptivas con apreciaciones cualitativas. Si bien se consideró significativa la participación alcanzada, es importante señalar que algunos egresados manifestaron su decisión de no participar, expresando diversas razones: entre ellas, experiencias previas de consulta institucional que no derivaron en transformaciones concretas, percepciones de escasa eficacia de los mecanismos participativos y desconfianza en el impacto real de la iniciativa. Asimismo, se registraron casos en los que el distanciamiento con la Escuela, motivado por trayectorias personales o conflictos institucionales pasados, actuó como obstáculo para el involucramiento.

Estas circunstancias advierten una limitación del relevamiento, en tanto los resultados reflejan con mayor claridad las voces de quienes lograron sostener la trayectoria académica y/o conservar algún vínculo con la institución. En este sentido, el perfil de quienes respondieron tiende a representar a los egresados con posibilidades de finalización y continuidad, quedando menos representadas aquellas trayectorias que, por distintas razones —como dificultades estructurales, distanciamiento institucional o experiencias negativas previas— no lograron concluir la carrera o se encuentran alejados de los circuitos institucionales.

El presente informe sistematiza los resultados obtenidos y ofrece una lectura interpretativa de los datos recabados, con el propósito de contribuir al proceso de revisión y reformulación del plan de estudios. Al mismo tiempo, busca aportar elementos para el fortalecimiento de la formación de futuras generaciones de archivistas desde una perspectiva situada, comprometida y sensible a los desafíos actuales de la profesión. Los datos estadísticos y gráficos, así como los porcentajes y los formularios completos de respuestas, se presentan como anexos al final del documento, a fin de garantizar la transparencia del proceso y facilitar la consulta por parte de quienes integran este espacio colectivo de evaluación y propuesta.

Perfil de los egresados y egresadas encuestados

Las personas encuestadas abarcan una amplia franja temporal de ingreso y egreso a la carrera, lo que permite identificar tendencias comunes y transformaciones a lo largo de distintas cohortes formativas. La mayoría cuenta con el título de Licenciatura en Archivología, aunque también se relevaron casos de egresados del tramo técnico o de planes anteriores a la implementación de la licenciatura como título terminal. La diversidad de trayectorias aporta una mirada enriquecida sobre las modalidades de cursado, los cambios institucionales y las formas de acceso al campo profesional.

Un dato especialmente relevante es que una proporción significativa de los egresados manifestó haber continuado su formación una vez concluida la carrera de grado, mediante cursos de

capacitación, diplomaturas, especializaciones o nuevas carreras universitarias. Este dato puede interpretarse como un indicador de fuerte compromiso con la actualización profesional, pero también como un síntoma de ciertas vacancias formativas en el plan de estudios, que deberán ser atendidas en el proceso de revisión curricular.

Al mismo tiempo, resulta importante considerar que el perfil de quienes respondieron la encuesta está fuertemente atravesado por la continuidad formativa y el interés en sostener el vínculo con la institución, lo cual configura un sesgo en la caracterización del colectivo de egresados. Esta característica señala una limitación del relevamiento: la dificultad de alcanzar a quienes, por diversos motivos —tales como dificultades personales, estructurales o institucionales— no lograron completar la carrera o decidieron alejarse de los espacios institucionales. Reconocer esta situación resulta fundamental para ampliar el alcance de las estrategias de diagnóstico, comprender con mayor profundidad los obstáculos al egreso y pensar políticas de acompañamiento más inclusivas y efectivas.

Traectoria académica y dificultades durante la carrera

Las respuestas recabadas dan cuenta de una serie de dificultades estructurales que atravesaron la experiencia de cursado a lo largo de diferentes cohortes. Entre los principales obstáculos mencionados, se destacan la superposición de materias y horarios, la falta de orientación en el desarrollo del Trabajo Final de Licenciatura (TFL), la escasez de espacios adecuados para las prácticas profesionalizantes y la excesiva carga horaria en algunos tramos del plan de estudios. También se señalaron problemas administrativos frecuentes, escasa actualización de los programas y una distribución inequitativa entre los contenidos teóricos y las instancias prácticas.

En particular, más del 65 % de los encuestados indicó haber tenido dificultades significativas durante la realización del TFL. Entre las causas señaladas se encuentran la falta de acompañamiento docente, la dificultad para definir un tema y la ausencia de dispositivos institucionales de orientación. Estas dificultades influyeron de forma directa en la prolongación de la carrera: un 41 % indicó que esto demoró su egreso, y un 16 % afirmó que estas barreras fueron decisivas para no continuar con la licenciatura tras el tramo técnico.

Estas limitaciones también se evidencian en la debilidad de las instancias de prácticas profesionalizantes y en la escasa articulación entre teoría y práctica. En este sentido, una amplia mayoría coincidió en la necesidad de implementar estrategias de acompañamiento sostenido a lo largo de la carrera, reformular el dispositivo del TFL y generar alternativas de evaluación que favorezcan el egreso efectivo, sin perder exigencia ni calidad académica.

Valoración del plan de estudios y propuestas de actualización

Los egresados identificaron tanto fortalezas como aspectos a revisar en el plan de estudios vigente. Las materias vinculadas a descripción documental, teoría archivística, conservación y legislación fueron señaladas de forma reiterada como núcleos fundamentales en la formación profesional, y en general fueron valoradas positivamente. Sin embargo, el 84 % manifestó que el plan necesita una actualización integral, y más del 70 % consideró que existen materias obsoletas, con contenidos repetidos o carentes de aplicabilidad frente a los desafíos actuales del campo archivístico.

Entre los contenidos a incorporar o fortalecer se destacan: digitalización y preservación de documentos digitales (62 %), inteligencia artificial aplicada a la gestión documental (46 %), análisis de datos y metadatos avanzados (40 %), formación en consultoría y gestión de emprendimientos archivísticos (43 %) y vinculación con proyectos de investigación (38 %). Asimismo, se insistió en la necesidad de ampliar la formación orientada a la inserción laboral, el trabajo interdisciplinario y el abordaje de temáticas emergentes vinculadas con los derechos humanos, el patrimonio cultural, la memoria y las tecnologías digitales.

Entre las sugerencias formuladas en las respuestas abiertas, se destacó la propuesta de que ciertos contenidos formativos podrían considerarse como optativos, especialmente aquellos que no resultan centrales para todos los perfiles profesionales. En este sentido, algunas materias tradicionales —como Paleografía y Diplomática— fueron mencionadas por una porción de los encuestados (alrededor del 12 %) como áreas que podrían reformularse en formato de talleres o seminarios optativos, en lugar de mantener su carácter obligatorio. Estas observaciones se vinculan con la búsqueda de una formación más flexible y adaptable a los distintos recorridos posibles dentro del campo archivístico, así como con la necesidad de equilibrar los contenidos teóricos con herramientas prácticas actualizadas.

Respecto a la estructura del plan, una amplia mayoría (78 %) valoró la posibilidad de adoptar un modelo semiestructurado, que contemple un ciclo básico común y orientaciones específicas por perfiles profesionales. Los perfiles más elegidos fueron: gestión documental administrativa, preservación y conservación, archivo y memoria, archivo y patrimonio cultural, tecnologías de la información y docencia e investigación. Esta diversidad de intereses pone de relieve la necesidad de una propuesta curricular flexible, actualizada y atenta a la heterogeneidad del campo laboral.

Inserción laboral y valoración del campo profesional

Los datos recogidos muestran que, al momento de responder la encuesta, una proporción significativa de los egresados (cerca del 60 %) se desempeñaba en instituciones públicas, particularmente en archivos universitarios, municipales o provinciales. Un 19 % trabajaba en el ámbito privado, ya sea de manera independiente o en organizaciones con áreas documentales. Un 22 % se encontraba en situación de búsqueda laboral activa o transitaba formas de subocupación profesional.

Entre los mecanismos de inserción laboral más frecuentes se mencionaron los concursos públicos, las redes de contacto, y en menor medida las experiencias de prácticas preprofesionales y las recomendaciones informales. Más del 40 % indicó que su primer trabajo vinculado con la archivología fue obtenido a partir de relaciones o experiencias generadas durante la carrera, lo cual refuerza la importancia de potenciar la articulación entre la formación académica y el campo profesional.

Las principales dificultades identificadas para acceder al empleo fueron: la escasa oferta específica de puestos para archivistas (77 %), la exigencia de experiencia previa (54 %), la baja valoración social de la profesión (43 %), la falta de regulación del ejercicio profesional (38 %) y la intromisión de otras disciplinas o perfiles no formados específicamente en archivología (36 %). Estas respuestas

permiten visibilizar un problema estructural: la debilidad del campo profesional en términos de legitimación institucional, reconocimiento social y regulación normativa.

Participación en proyectos y competencias desarrolladas

En lo que respecta al desarrollo de habilidades blandas durante la carrera, los egresados señalaron importantes vacancias. En la pregunta que indagaba sobre competencias desarrolladas, la mayoría de las opciones propuestas —como liderazgo, negociación, pensamiento crítico o gestión de equipos— no fueron seleccionadas o recibieron muy pocas menciones, lo cual refleja una percepción extendida de que estas dimensiones no han sido abordadas de manera suficiente ni sistemática durante la formación.

Las habilidades que sí fueron reconocidas como parcialmente desarrolladas incluyen la resolución de problemas (72 %), el trabajo en equipo (69 %), la comunicación efectiva (58 %) y la adaptabilidad a nuevas tecnologías (51 %). Sin embargo, muchos encuestados señalaron que estas habilidades fueron adquiridas en contextos laborales o extracurriculares, y no como parte de una estrategia formativa estructurada dentro del plan de estudios.

En relación con la participación en proyectos de extensión, investigación o voluntariado, sólo el 53 % manifestó haber accedido a este tipo de experiencias durante la carrera. Este dato resulta especialmente significativo si se considera que la mayoría de quienes respondieron lograron finalizar la licenciatura e incluso continuaron su formación. La baja participación en estas actividades parece responder, en parte, a una limitada oferta institucional y no únicamente a decisiones individuales. Este diagnóstico coincide con los informes estadísticos elaborados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FFyH (SeICyT, 2024), que señalan que la Escuela de Archivología es una de las unidades académicas con menor participación en proyectos de investigación y extensión acreditados.

Este panorama pone de manifiesto la necesidad de generar condiciones institucionales sostenidas para garantizar el acceso a experiencias integrales de formación, con mayor articulación entre teoría, práctica profesional y compromiso social.

Percepción sobre la situación de la Archivología

La evaluación del campo profesional de la Archivología realizada por los egresados mostró una percepción crítica, matizada y atravesada por tensiones estructurales persistentes. Si bien un sector de las personas encuestadas (31 %) consideró que la disciplina se encuentra en una etapa de crecimiento o transición, una proporción mayor (47 %) la definió como un campo en crisis, con bajo reconocimiento social e institucional y escasa proyección en los espacios de decisión.

Entre los principales desafíos señalados se destacaron: la baja visibilidad institucional de la Archivología (68 %), la falta de una regulación normativa del ejercicio profesional (61 %), las dificultades de inserción laboral (58 %), la necesidad de adaptarse a cambios tecnológicos constantes (55 %) y la competencia o intromisión de profesionales sin formación específica (48 %). Estas preocupaciones expresan un diagnóstico compartido sobre la fragilidad del campo, y al mismo tiempo, la urgencia de avanzar en estrategias que fortalezcan su legitimación profesional.

Las respuestas abiertas recuperaron propuestas vinculadas a la necesidad de articular la Archivología con otros campos de intervención social, político y cultural. Se destacó especialmente el potencial de vinculación con áreas como los derechos humanos, la gestión cultural, la conservación documental, las tecnologías digitales, el acceso a la información pública y la comunicación social. Estas articulaciones, más que una ampliación forzada del perfil, fueron interpretadas como una oportunidad de expansión crítica y comprometida del campo, con capacidad para responder a demandas sociales relevantes.

En este sentido, la discusión sobre la reforma del plan de estudios no puede reducirse al plano técnico-curricular, sino que debe acompañarse de políticas institucionales y gremiales más amplias que impulsen el reconocimiento de la Archivología como disciplina profesional, refuercen su presencia pública y amplíen sus posibilidades de inserción e incidencia en la vida social.

Síntesis de aportes libres de los egresados

Las respuestas abiertas ofrecieron aportes sumamente valiosos, que complementan y profundizan los resultados cuantitativos de la encuesta. Entre las sugerencias recurrentes se destacan la necesidad de actualizar integralmente el plan de estudios, revisar el dispositivo del Trabajo Final de Licenciatura (TFL) —proponiendo su flexibilización o reformulación—, y mejorar la articulación entre teoría y práctica a través de instancias sistemáticas de prácticas profesionales. También se señalaron demandas vinculadas al fortalecimiento de la planta docente, la incorporación de tecnologías digitales e idiomas extranjeros, y la construcción de un perfil profesional más sólido, con mayor vinculación institucional e interdisciplinaria. También se propuso avanzar en la implementación de especializaciones o trayectos diferenciados por cohortes, en función de los perfiles profesionales que se buscan desarrollar. Estas propuestas, expresadas con claridad y compromiso por parte de los egresados, refuerzan la urgencia de una revisión curricular profunda, situada y orientada a los desafíos contemporáneos del campo archivístico.

Comentarios finales y líneas de acción

A partir del análisis de los resultados obtenidos, es posible identificar una serie de líneas de acción prioritarias que deberían orientar el proceso de reforma curricular y acompañar la revisión del plan de estudios de manera integral desde la perspectiva de los egresados y las egresadas. Las voces recogidas expresan tanto demandas concretas como tensiones históricas que afectan al campo archivístico y a la formación profesional en nuestro país.

Entre las principales conclusiones, se destacan:

- La urgencia de revisar y actualizar los contenidos programáticos, incorporando tecnologías emergentes, enfoques interdisciplinarios y temáticas vinculadas a la transformación digital, los derechos humanos, el patrimonio cultural y la gestión de la información.
- La importancia de generar dispositivos institucionales sostenidos de orientación, acompañamiento y alternativas para la realización del Trabajo Final de Licenciatura, con el fin de favorecer la permanencia, el egreso y el desarrollo de proyectos significativos. Incorporar

la posibilidad de prácticas profesionales supervisadas como alternativa para la finalización de la licenciatura.

- El fortalecimiento de las prácticas preprofesionales, la participación en proyectos de extensión e investigación y vinculación.
- La necesidad de promover el reconocimiento público, institucional y normativo de la Archivología como disciplina profesional con competencias propias, capacidad de incidencia y compromiso con el acceso a la información, la preservación documental y la memoria social.
- La necesidad de implementar una estructura curricular flexible, que contemple un ciclo común básico y trayectos diferenciados por perfiles profesionales, acordes a la diversidad de ámbitos donde se ejerce la Archivología hoy.

La encuesta permitió visibilizar trayectorias formativas, obstáculos estructurales, valoraciones críticas y propuestas concretas de quienes transitaron la carrera en las últimas décadas. Estos aportes resultan fundamentales no solo para revisar el plan de estudios, sino también para reflexionar sobre el lugar que ocupa la Archivología en el entramado institucional, académico y social.

Confiamos en que este insumo contribuya a consolidar una propuesta formativa situada, crítica y comprometida con los desafíos actuales del campo archivístico, que recupere la voz de sus protagonistas y fortalezca su proyección hacia el futuro.

Conclusiones

La indagación sistemática desarrollada en el marco del Proceso 3, llevado a cabo durante abril de 2025, permitió recoger percepciones, experiencias y propuestas de quienes transitan, han transitado o acompañan cotidianamente la formación archivística en la FFyH-UNC. Consideramos que los resultados obtenidos constituyen un insumo fundamental para las siguientes etapas del proceso de revisión curricular contemplados en el proyecto de investigación institucional que guía el trabajo de la Comisión, especialmente para las entrevistas con equipos de cátedra (Proceso 5) y para la elaboración de fundamentos académicos que orienten el diseño del futuro currículum de la Escuela de Archivología de Córdoba.

Si bien al final de cada informe los/las representantes de cada claustro han detallado consideraciones preliminares y conclusiones específicas, dedicamos este apartado a compartir una serie de reflexiones que atraviesan a los tres claustros y reflejan en forma global ciertos aspectos especialmente relevantes para la instancia de revisión curricular.

1. Sobre la metodología y alcance del relevamiento

El diagnóstico se realizó mediante encuestas específicas para cada claustro, diseñadas con preguntas cerradas, escalas de valoración y respuestas abiertas. Esta combinación metodológica permitió tanto la identificación de tendencias cuantitativas como el registro de argumentaciones, matices y propuestas cualitativas.

Se recibieron **21 respuestas de docentes**, **50 de estudiantes** y **32 de egresadas/os**, lo que representa una participación significativa y diversa en términos de trayectorias, antigüedad, cargos y experiencias formativas. No obstante, es importante reconocer ciertas limitaciones del relevamiento:

- En el caso de **egresadas/os**, algunas personas manifestaron su decisión de no participar debido a experiencias previas de consulta institucional sin derivación en cambios concretos, desconfianza en los mecanismos participativos o distanciamiento institucional. Esto implica que las voces recogidas representan principalmente a quienes lograron sostener la trayectoria académica y/o mantienen algún vínculo con la institución, quedando menos representadas aquellas trayectorias atravesadas por dificultades estructurales o conflictos institucionales.
- En la encuesta a **estudiantes**, se observó mayor participación de quienes ingresaron recientemente (2024-2025), disminuyendo la cantidad de respuestas a medida que se avanza en los años de cursada. Esto puede deberse a factores como menor matrícula en años avanzados, ocupaciones laborales, escaso interés o descrédito en que las consultas deriven en acciones concretas.

Entendemos que estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, pero sí señalan la necesidad de ampliar y diversificar las estrategias de consulta en futuras instancias, garantizando la inclusión de voces más diversas y de trayectorias no lineales.

2. Consensos transversales: la necesidad de actualización del Plan de Estudios 2000

Uno de los hallazgos más contundentes del diagnóstico es la **amplia coincidencia entre los tres claustros respecto de la necesidad de revisar y actualizar el Plan de Estudios 2000**. Si bien se reconocen fortalezas y aspectos valiosos que deben preservarse, existe consenso en que el plan ha quedado desfasado frente a las transformaciones del campo archivístico en los últimos 25 años.

Valoración crítica del plan vigente

- **Más del 80% de las/los docentes** expresó que el plan ha quedado desactualizado, principalmente en lo referido a la incorporación de nuevos enfoques disciplinares, respuesta a cambios tecnológicos y adaptación a contextos profesionales contemporáneos.
- **El 84% de las/los egresadas/os** manifestó que el plan necesita una actualización integral, y más del 70% consideró que existen materias obsoletas, con contenidos repetidos o carentes de aplicabilidad.
- **El 54% de las/los estudiantes** considera que la carrera no se encuentra actualizada en lo vinculado con las nuevas tecnologías, aunque valoran positivamente la formación teórica que reciben.

Reconocimiento de fortalezas

A pesar de las críticas, los tres claustros reconocieron aspectos positivos del Plan 2000:

- Docentes y egresadas/os destacaron que, al momento de su aprobación, el plan fue innovador y aportó estructura y orientación a la formación archivística, especialmente por su organización modular y su intención de articular tecnicatura y licenciatura.
- Estudiantes valoraron la solidez de la formación teórica y el fomento del pensamiento crítico (54%).
- Las materias vinculadas a **descripción documental, teoría archivística, conservación y legislación** fueron señaladas de forma reiterada como núcleos fundamentales en la formación profesional.

3. Vacancias y áreas críticas identificadas

El diagnóstico permitió identificar una serie de vacancias y áreas críticas que requieren atención urgente en el proceso de rediseño curricular:

3.1. Desactualización tecnológica y contenidos emergentes

Existe consenso transversal sobre la **escasa o nula presencia de contenidos vinculados a la transformación digital del campo archivístico**:

- **Docentes** señalaron la ausencia de contenidos sobre archivos digitales, preservación digital, metadatos avanzados y gobernanza de la información.
- **Egresadas/os** identificaron como prioritarios la incorporación de: digitalización y preservación de documentos digitales (62%), inteligencia artificial aplicada a la gestión documental (46%), análisis de datos y metadatos avanzados (40%).
- **Estudiantes** manifestaron gran interés en ampliar su formación en áreas vinculadas a la tecnología aplicada al archivo (más del 40% si se nuclean las áreas relacionadas).

3.2. Desbalance entre teoría y práctica

Una crítica reiterada en los tres claustros refiere al **desbalance entre formación teórica y práctica**:

- Docentes reconocen que la formación teórica es sólida pero excesiva en relación con la formación práctica, que aparece como un déficit reiterado.
- **El 36% de las/los estudiantes** afirma que la carrera no brinda la cantidad de horas prácticas necesarias para desempeñarse profesionalmente.
- Egresadas/os señalaron la **debilidad de las instancias de prácticas profesionalizantes** y la **escasa articulación entre teoría y práctica** como uno de los principales obstáculos durante su formación.

Frases como "demasiada teoría, escasa práctica" o "los contenidos no se conectan con el trabajo real en archivos" aparecen de manera recurrente, sugiriendo la necesidad de repensar la vinculación entre formación y desempeño profesional.

3.3. Ausencia de perspectivas críticas y emergentes

Los tres claustros coinciden en la **ausencia de abordajes vinculados a perspectivas de género, derechos humanos, enfoque intercultural y dimensión social y ciudadana de la profesión archivística**:

- Docentes señalaron que el plan reproduce un **modelo estatal-normativo**, sin abordar en profundidad contextos alternativos como archivos comunitarios, de derechos humanos o privados.
- Egresadas/os destacaron el potencial de vinculación con áreas como derechos humanos, gestión cultural, memoria y comunicación social.

- Entre las/los estudiantes, el área de derechos humanos fue una de las más mencionadas como necesarias para ampliar la formación.

3.4. Dificultades estructurales en el dispositivo del Trabajo Final de Licenciatura (TFL)

Más del 65% de las/los egresadas/os indicó haber tenido dificultades significativas durante la realización del TFL, entre las causas se destacan:

- Falta de acompañamiento docente
- Dificultad para definir un tema
- Ausencia de dispositivos institucionales de orientación

Estas dificultades influyeron directamente en la prolongación de la carrera: un 41% indicó que esto demoró su egreso, y un 16% afirmó que estas barreras fueron decisivas para no continuar con la licenciatura tras el tramo técnico.

Docentes también reconocieron que las prácticas archivísticas y el TFL aparecen como **dispositivos poco integrados al recorrido formativo**.

3.5. Rigidez de la estructura curricular

La estructura modular del Plan 2000, si bien fue valorada en su momento, hoy es percibida como rígida:

- Docentes señalaron que genera **dificultades en la articulación entre tecnicatura y licenciatura** y escasa flexibilidad para incorporar seminarios, optativas o instancias de formación interdisciplinar.
- Estudiantes mencionaron como dificultades principales la **superposición de materias y horarios** y la excesiva carga horaria en algunos tramos.
- **Una amplia mayoría de egresadas/os (78%)** valoró la posibilidad de adoptar un **modelo semiestructurado**, que contemple un ciclo básico común y orientaciones específicas por perfiles profesionales.

4. Perfil de egreso y competencias profesionales

El diagnóstico reveló una **percepción crítica sobre la adecuación del perfil de egreso actual** a las demandas contemporáneas del campo profesional:

4.1. Desajuste entre formación e inserción laboral

- La mayoría de los docentes considera que el perfil de egreso actual "en parte" refleja las competencias necesarias para el desempeño profesional, señalando que está **anclado en una mirada clásica, centrada en el archivo administrativo y estatal**.

- Les egresades identificaron como principales dificultades para acceder al empleo: escasa oferta específica de puestos (77%), exigencia de experiencia previa (54%), baja valoración social de la profesión (43%), falta de regulación del ejercicio profesional (38%) e intromisión de otras disciplinas (36%).
- Un dato significativo es que **el 64% de los estudiantes trabaja**, y de este porcentaje, un 45,7% tiene un trabajo vinculado con archivo, lo que sugiere que muchos estudiantes se profesionalizan trabajando simultáneamente o ingresan a la carrera ya insertos laboralmente.

4.2. Carencias en competencias profesionales

Les egresades señalaron **importantes vacancias en el desarrollo de habilidades blandas** durante la carrera. Las habilidades reconocidas como parcialmente desarrolladas incluyen:

- Resolución de problemas (72%)
- Trabajo en equipo (69%)
- Comunicación efectiva (58%)
- Adaptabilidad a nuevas tecnologías (51%)

Sin embargo, muchas/os señalaron que estas habilidades fueron adquiridas en contextos laborales o extracurriculares, y no como parte de una estrategia formativa estructurada.

Docentes coinciden en la **falta de entrenamiento en competencias blandas**, como trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación profesional y toma de decisiones.

4.3. Necesidad de perfiles diferenciados

Tanto docentes como egresadas/os coinciden en la necesidad de **revisar la continuidad entre Tecnicatura y Licenciatura**, repensando si deben tener perfiles diferenciados o si deben integrarse de otro modo.

Las/los egresadas/os expresaron interés en diversos perfiles profesionales: gestión documental administrativa, preservación y conservación, archivo y memoria, archivo y patrimonio cultural, tecnologías de la información, y docencia e investigación. Esta diversidad de intereses refuerza la necesidad de una **propuesta curricular flexible** y atenta a la heterogeneidad del campo laboral.

5. Articulación, interdisciplinariedad y vinculación institucional

5.1. Escasa articulación intercátedra

Docentes señalaron que, si bien existen experiencias de articulación intercátedra o interdisciplinaria, estas enfrentan **obstáculos significativos** y no están sistematizadas institucionalmente.

Se identifica la necesidad de **afianzar los espacios intercátedra e interdisciplinarios** y fortalecer las relaciones con otras disciplinas como Bibliotecología, Documentación, Museología, Informática, Derecho, Comunicación Social, Historia, Ciencia Política, Sociología y Antropología.

5.2. Débil vinculación con extensión, investigación y campo profesional

Solo el 53% de las/los egresadas/os manifestó haber accedido a experiencias de extensión, investigación o voluntariado durante la carrera, dato especialmente significativo considerando que la mayoría de quienes respondieron lograron finalizar la licenciatura.

Este diagnóstico coincide con informes de la SelCyT (2024) que señalan que **la Escuela de Archivología es una de las unidades académicas con menor participación en proyectos de investigación y extensión acreditados.**

Docentes proponen fortalecer la vinculación entre contenidos teóricos y situaciones reales del campo profesional, así como la articulación con instancias de formación continua o posgrado.

6. Condiciones institucionales y metodologías de enseñanza

6.1. Diversidad de enfoques didácticos sin política institucional

Las/los docentes mencionaron el uso de recursos audiovisuales, simulaciones, visitas a archivos y análisis de documentos reales, aunque reconocen que **no hay una política institucional que promueva o acompañe estas prácticas.**

Se identifica una **tensión entre evaluación individual y evaluación en grupo**, especialmente en trabajos con componentes prácticos, y la ausencia de criterios comunes sobre la evaluación de competencias profesionales.

6.2. Necesidad de formación docente continua

Las/los docentes proponen **formación continua en nuevas tecnologías y pedagogías universitarias**, especialmente orientadas a las características del campo archivístico.

También sugieren:

- Incorporar estrategias activas y colaborativas
- Redefinir la carga horaria para permitir mayor dedicación a actividades prácticas

- Revisar la reglamentación de prácticas archivísticas y TFL

6.3. Dificultades para la permanencia y el egreso

Las/los estudiantes identificaron como principales dificultades: motivos personales (salud, familia), equilibrio entre trabajo y estudio (78% declara al menos una dificultad), y horarios.

Un dato positivo es que **el 94% de las/los estudiantes siguen siendo regulares** y **el 84% de quienes ya son técnicos/as planean continuar** para obtener el título de licenciado/a, lo que evidencia compromiso con la formación a pesar de las dificultades.

7. Percepción del campo profesional de la Archivología

Las/los egresadas/os expresaron una **percepción crítica, matizada y atravesada por tensiones estructurales** sobre el campo profesional:

- Un 31% consideró que la disciplina se encuentra en una etapa de crecimiento o transición
- Un 47% la definió como un **campo en crisis**, con bajo reconocimiento social e institucional

Los principales desafíos señalados fueron:

- Baja visibilidad institucional de la Archivología (68%)
- Falta de regulación normativa del ejercicio profesional (61%)
- Dificultades de inserción laboral (58%)
- Necesidad de adaptación a cambios tecnológicos constantes (55%)
- Competencia de profesionales sin formación específica (48%)

Estas preocupaciones expresan un diagnóstico compartido sobre **la fragilidad del campo** y la urgencia de avanzar en estrategias que fortalezcan su legitimación profesional.

8. Propuestas y líneas de acción prioritarias

A partir del análisis de los resultados, se identifican las siguientes líneas de acción prioritarias que deberían orientar el proceso de reforma curricular:

8.1. Actualización integral de contenidos

- Incorporar de manera transversal contenidos asociados a **tecnologías digitales aplicadas a la archivística**, tales como: preservación digital, gestión de documentos electrónicos, metadatos avanzados, inteligencia artificial, interoperabilidad.

- Integrar **perspectivas críticas y emergentes**: derechos humanos, perspectiva de género, diversidad cultural, dimensión social y ciudadana de la profesión archivística.
- **Ampliar el campo** de aplicación profesional: no formar exclusivamente para el archivo estatal, sino contemplar archivos comunitarios, de derechos humanos, académicos, empresariales, consultoría y diseño de sistemas documentales.

8.2. Reequilibrio entre teoría y práctica

- Aumentar significativamente las **instancias de formación práctica** a lo largo de toda la carrera.
- Fortalecer las **prácticas preprofesionales** y articularlas mejor con el recorrido formativo.
- Generar espacios de vinculación sistemática con instituciones archivísticas y el campo profesional.

8.3. Reforma del dispositivo del TFL

- Generar **dispositivos institucionales sostenidos de orientación y acompañamiento** desde etapas tempranas de la formación.
- Explorar **alternativas de evaluación** que favorezcan el egreso efectivo (prácticas profesionales supervisadas, proyectos aplicados, portafolios profesionales).
- Implementar espacios de orientación para la definición de temas y metodologías de investigación.

8.4. Flexibilización curricular

- Adoptar un **modelo semiestructurado** que contemple espacios optativos y seminarios temáticos y brinde mayor flexibilidad para incorporar contenidos emergentes
- Revisar la articulación entre los ciclos de Tecnicatura y Licenciatura para mejorar la vinculación o redefinir perfiles diferenciados.

8.5. Fortalecimiento institucional

- Promover la **participación en proyectos de extensión, investigación y vinculación** como parte integral de la formación.
- Establecer **políticas institucionales de actualización docente** en metodologías activas y tecnologías.
- Generar condiciones materiales e institucionales que sostengan el proceso de transformación curricular.
- Avanzar en estrategias de **regulación y reconocimiento profesional** de la Archivología.

8.6. Desarrollo de competencias profesionales integrales

- Incorporar de manera sistemática el desarrollo de **competencias blandas**: liderazgo, negociación, comunicación, gestión de equipos, pensamiento crítico.
- Fortalecer la formación en **gestión, planificación institucional y evaluación de políticas públicas**.
- Promover el **trabajo interdisciplinario** y la articulación con otras disciplinas.

9. Consideraciones finales

De acuerdo a lo expuesto en el presente Informe Técnico, sostenemos que el Proceso 3 de diagnóstico mediante encuestas a los tres claustros ha permitido construir un **panorama integral, fundamentado y participativo** sobre el desempeño del Plan de Estudios 2000 en la Escuela de Archivología (FFyH-UNC). Las voces recogidas expresan tanto reconocimiento a las fortalezas del plan vigente como una demanda clara y urgente de transformación.

Los consensos identificados —necesidad de actualización tecnológica, reequilibrio teoría-práctica, incorporación de perspectivas críticas, flexibilización curricular, reforma del TFL— constituyen una **plataforma sólida para avanzar en el rediseño curricular**.

Al mismo tiempo, el diagnóstico evidencia que la revisión curricular no puede reducirse al plano técnico-pedagógico, sino que debe acompañarse de **políticas institucionales más amplias** que fortalezcan:

- El reconocimiento de la Archivología como disciplina profesional con competencias propias
- La vinculación con el campo laboral y las demandas sociales contemporáneas
- La participación en proyectos de investigación, extensión y vinculación
- Las condiciones materiales y humanas para sostener una formación de calidad

Así, entendemos que el desafío que se perfila a partir del trabajo que estamos realizando con la Comisión de Revisión del Plan de estudios consiste en transformar los insumos de cada proceso de trabajo en una **propuesta curricular situada, crítica y comprometida** con los desafíos actuales del campo archivístico, que recupere la voz de sus protagonistas y fortalezca la proyección de la Archivología en la formación de nivel superior como una ciencia y una profesión socialmente relevante.

Créditos

Diseño de encuestas, procesado de resultados y elaboración de informe de encuestas a docentes: Sofía Y. Brunero.

Diseño de encuestas, procesado de resultados y elaboración de informe de encuestas a estudiantes: Lucía Audisio, Ulises Cruellas Rossi, Diego Lezana, Aldana López.

Diseño de encuestas, procesado de resultados y elaboración de informe de encuestas a graduadas/os: Noelia García, Claudio Javier Trucco.

Elaboración del informe técnico y conclusiones: Sofía Y. Brunero.

El documento *Desempeño Plan de Estudios 2000: claustro docente, estudiantes y graduadas/os: Informe Técnico* se encuentra regulado bajo la siguiente licencia: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

